

ОСОБЕННОСТИ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ

Турдимуродов Дилмурад Юлдашевич

Старший преподаватель Термезского университета
Экономики и сервиса

E-mail: profbooks2020@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-5343-0539>

Аннотация: В статье описаны методы формирования и развития волевых качеств у школьников различными средствами в процессе занятий по физическому воспитанию в общеобразовательных школах. Определены необходимые условия для формирования и развития волевых качеств личности школьника.

Ключевые слова: физическое воспитание, учебный процесс, средства, школьники, волевые качества.

Annotation: The article describes the methods of formation and development of volitional qualities in schoolchildren by various means in the process of physical education classes in secondary schools. The necessary conditions for the formation and development of volitional qualities of a student's personality are determined.

Key words: physical education, educational process, means, schoolchildren, volitional qualities.

Введение. Нынешняя эпоха требует, чтобы общественная деятельность подрастающего молодого поколения из года в год становилась всесторонней, и необходимо, чтобы они демонстрировали свои волевые качества, сформировавшиеся в той или иной степени в преодолении различных трудностей и препятствий, с которыми они сталкиваются в своей повседневной жизни для решения казалось бы простых вопросов. Усложняющиеся условия учебной деятельности и другие факторы

накладывают значительный отпечаток на личность подростков, которая еще не до конца сформировалась, очень нежна и чувствительна. Учитывая, что формирование волевых качеств изучается на разных возрастных этапах, в настоящее время эта проблема является актуальной проблемой не только в психологии, но и в области педагогики. Ребенок ощущает давление многих факторов практически во всех сторонах своей жизни на каждом новом этапе своего развития. Личность ребенка основывается на нравственных нормах, интересах, потребностях, представлениях и обычаях среды его обитания [1]. Волевые качества представляют собой одну из граней личности. Как и характер, они не наследуются, развиваются только в процессе воспитания и социализации. Волевые качества - это относительно устойчивые, независимые от конкретной ситуации психические образования свидетельствуют о достигнутой личностью уровня сознательной саморегуляции поведения, его власти над собой.

У человека бывают положительные и отрицательные волевые качества, поэтому целесообразно рассмотреть только основные из них. Самую удачную классификацию волевых качеств сделал Д. Ю. Турдимуратов [1]. Такие волевые качества, как целеустремленность, терпение, выдержка и смелость, относят к основным качествам личности, и функциональные проявления этих качеств являются однонаправленными регуляторными действиями сознания, принимающими форму волевого усилия.

Таким образом, воля подростка - это определенная совокупность психических свойств, характеризующая достигнутый уровень сознательной саморегуляции личности и эта совокупность свойств формируется на протяжении жизни. Волевые качества личности относительно устойчивы, независимы от ситуации, устойчивые психическим образованиям [2, 3].

Целеустремленность выражается в покорении человеком своего поведения определенной жизненной цели, этой главной целью обусловлены более отдельные цели, достижение которых становится средством на пути к

главной. Самостоятельность выражается выявлением умения человека придерживаться собственных принципов, единой собственной линии в действиях, несмотря на давление общества, внешней ситуации [4, 5].

В сознательном покорении собственного поведения определенным правилам и нормам проявляется дисциплинированность [7, 8].

Строение воли человека существенно зависит от его содержания, то есть от того, какое отношение складывается между партикулярно-личностным и общественно значимым, между феноменальным и сущностным. Волевые качества человека относятся к самым существенным его качествам, они всегда играли ведущую роль в наиболее величественных событиях истории человечества: в героических поступках и открытиях. Воля возникла в трудовой деятельности человека, овладевающего законами природы, и таким образом получила возможность изменять ее в соответствии со своими потребностями [9].

В ходе учебно-воспитательной работы школы каждый школьник пытается преодолевать различные трудности и во взаимодействии с педагогом формировать и развивать свою волю с помощью различных средств и физических упражнений [10, 11, 12]. Он считает, что в этом процессе он правильно потратит свои знания и энергию, создаст полезные вещи и добьется различных достижений [13]. Школьник начинает верить в свои силы, умея правильно оценивать свои возможности и способности. Все это необходимые условия для развития воли человека.

По мнению Д. Ю. Турдимурадова, формирование и развитие волевых качеств является одной из важнейших задач на занятиях по физическому воспитанию. Особое значение следует придавать формированию и развитию силы воли школьника на занятиях по физическому воспитанию, ведь любые спортивные достижения являются прежде всего результатом силы воли [5, 16, 17].

Известно, что понятие воли имеет много значений в психологии. Воля - свойство психики человека, проявляющееся в самоконтроле человека и детерминированности своей деятельности и поведения, несмотря на внешние и внутренние препятствия и воздействия [18, 19].

Если рассматривать волю как способность человека к достижению сознательно поставленной цели путем преодоления внешних и внутренних препятствий, то волевое поведение в связи с этим включает в себя стремление к цели, самообладание, отказ от определенных вещей в случае необходимости требует прохождения [20, 21]. Важным качеством взрослого человека является способность контролировать собственное поведение. «Если человек четко овладел своим поведением, можно говорить лишь о формировании личности», - пишет Д. Ю. Турдимуродов [22].

Спортивные психологи различают волевые качества по степени значимости для тех или иных видов спорта. Часто их делят на общие и основные. При этом общие уровни относятся ко всем видам спортивной деятельности, а основные определяют показатели определенного вида спорта. В процессе накопления жизненного опыта первичные волевые качества постепенно приобретают навыки, необходимые для осуществления волевой регуляции, замещающей недостаточно эффективное проявление волевых действий.

Таким образом, низкий уровень развития каких-либо качеств форсирует формирование более сложных системных волевых качеств из элементов, выполняющих компенсаторные функции. Системность вторичных волевых качеств связана не с включением в состав ряда первичных волевых качеств, а с накоплением навыков по произвольной регуляции. Второй позволяет рассмотреть вопрос о различии волевых и комплексных функциональных проявлений (волевых, психических и интеллектуальных) системных качеств в разных сферах.

Мужество может служить примером систематического волевого качества, составной части мужества, выносливости и силы. Сюда же относятся целеустремленность, дисциплинированность, самостоятельность, инициативность, в том числе функциональное проявление других сторон психики, а не волевой сферы. Автор констатирует, что в этих качествах отчетливо проявляется личностная саморегуляция деятельности.

Механизм самомотивации у школьников общеобразовательной школы имеет решающее значение в проявлении их волевой активности. Психологические особенности школьного возраста создают благоприятную среду для формирования нравственно-волевых качеств. В этом возрасте уже накоплен опыт нравственного поведения, возникает нравственная потребность в самовоспитании. Самосознание является основным мотивационным направлением этого возрастного периода, которое связано с активным стремлением к личностному самосовершенствованию.

Воля проявляется у школьников под влиянием важной для общества идеи. Учащиеся средней школы могут быть настроены на достижение своих целей. Качество их выносливости резко возрастает, например, при физической работе и нагрузке на фоне утомления. Это необходимая составляющая, цель, результат, главная движущая сила всего воспитательно-воспитательного процесса.

Выводы. В заключение следует отметить, что в физическом воспитании школьников проявляются целеустремленность школьников (постановка цели и настойчивое стремление к ней), самостоятельность и инициатива (не полагаясь только на учителя и не дожидаясь указаний от других), деятельность по инициативе), настойчивость (бесстрашное преодоление стоящих перед вами препятствий для достижения поставленных целей), которые формируются и развиваются средствами физического воспитания и дают хороший эффект.

Использованная литература:

1. Абдуллаев, Я. М., & Турдимуродов, Д. Й. (2020). Ўсмир ёшдаги ўқувчиларда иродавий сифатларни жисмоний тарбия воситалари орқали ривожлантириш. *Современное образование (Узбекистан)*, (9 (94)), 56-62.
2. Абдуллаев, Я. М., & Юлдашевич, Т. Д. (2020). Создание педагогических условий в формировании волевых качеств у учеников начальных классов. In *Colloquium-journal* (No. 24 (76), pp. 36-38). Голопристанський міськрайонний центр зайнятості.
3. Менгликулов, Х. (2023). Harakatli o 'yinlar orqali 14-15 yoshli suzuvchlarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(3), 230-236.
4. Менгликулов, Х. А. (2022). Ёш сузувчиларни ўргатишнинг бошланғич bosqichida танловнинг назарий жиҳатлари. *Современное образование (Узбекистан)*, (8 (117)), 55-59.
5. Турдимуродов, Д. (2023). Yuqori sinf o'quvchilarida qat'iyatlilik sifatini jismoniy tarbiya darslarida tarbiyalash. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(3), 218-223.
6. Турдимуродов, Д. (2022). Урок физического воспитания как средство развития волевых качеств у школьников. *Общество и инновации*, 3(6/S), 74–80.
7. Турдимуродов, Д. Ю. (2022). Формирование у подростков волевых качеств в процессе физического воспитания. *Science and Education*, 3(7), 283-289.
8. Юлдошева, Ф. М. (2019). Психологические механизмы воздействия игры на младших школьников. *Вопросы педагогики*, (4-2), 240-243.
9. Юлдошева, Ф. М. (2020). Чувства и этические представления дошкольника. *Вопросы педагогики*, (5-1), 434-436.

10. Юлдошева, Ф. М. (2020). Взаимосвязь проблем воспитания познавательного интереса и развития мышления в процессе обучения математике. *Вопросы педагогики*, (6-1), 348-351.
11. Alikulovich, M. K., & Yuldashevich, T. D. (2020). Development of physical training skills and formation of willpower qualities in extracurricular activities. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(3), 2021.
12. Alikulovich, M. K. (2022, October). The significance of psychological preparation of young swimmers. In *Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences* (Vol. 1, No. 1, pp. 84-88).
13. Mamasaxatovna, Y. F. (2022). Maktabgacha ta'lim tarbiyachining innovasion faoliyatini shakllantirish shartlari. *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali*, 2(1), 134-137.
14. Mamasakhatovna, Y. F. (2022). Application of Interactive Board in Teaching Preschool Children. *International Journal of Formal Education*, 1(9), 79-83.
15. Mamasakhatovna, Y. F. *Modern Journal of Social Sciences and Humanities*.
16. Mahkamovich, A. Y. (2022). Technology of using outdoor games in the development of physical qualities of junior schoolchildren. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(4), 1-5.
17. Turdimurodov, D. Y. (2021). Preschool period: pedagogical aspect of education of will in a child. *Current Research Journal of Pedagogics* (2767-3278), 2(09), 47-51.
18. Turdimurodov, D. Y. (2022, September). Formation of moral and volitional qualities of adolescents by means of physical education. In *International scientific conference "Innovative trends in science, practice and education"* (Vol. 1, No. 1, pp. 198-204).
19. Yuldashevich TD. Education of moral-volitional and psychological qualities in athletes. Problems and scientific solutions, Australia, Melbourne.

20. Turdimurodov, D. (2022). Volitional qualities of a person and their formation in adolescent age. *Models and methods in modern science*, 1(14), 13-17.
21. Yuldashevich, T. D. (2023). Peculiarities of Volitional Qualities in Physical Education of Schoolchildren. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(2), 217-220.
22. Yuldosheva Feruza Mamasaxatovna. (2022). Maktabgacha ta'limda steam ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati. *Journal of new century innovations*, 2(1), 170–177.